

TOSHKENT DAVLAT
AGRAR UNIVERSITETI
WWW.TDAU.UZ

УЎТ: 63-632.7-727.78.79

ЖАНУБИЙ ОРОЛЬЎЙИ ҲУДУДИНИНГ ЭКОЛОГИК ДЕФОРМАЦИЯСИ
ШАРОИТИДА ДАЛА ЭКИНЛАРИНИНГ ИНВАЗИВ ЗАРАРКУНАНДАЛАРИНИ
АНИҚЛАШДА БАҲОРГИ КУЗАТУВЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
етакчи илмий ходими к.х.ф.д., профессор

Гаппаров Фуркат Ахатович

f.gapparov@tiame.uz

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти таянч докторанти

Зинатдинов Нуратдин Мнажатдинович

zinatdinovnuratin@gmail.com

Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиали кичик илмий ходими

Хасанов Жамшид Давлетбаевич

jamshid.0055@mail.ru

Аннотация: Қишлоқ хўжалик экинларида учрайдиган зарарли организмларини аниқлашда ва уларнинг тур таркибини аниқлашда кузги ва баҳорги кузатув ишларнинг фойдали тарафлари ҳақида.

Калим сўзлар: Зараркунандалар, тунламлар, чигирткалар, сим қурти, кузги кузатувлар, баҳорги кузатувлар.

Аннотация: Польза осенне-весеннего мониторинга выявления вредных организмов на сельскохозяйственных культурах и определения их видового состава.

Ключевые слова: Вредители, совки, кузнечики, проволочники, осенние наблюдения, весенние наблюдения

Abstract: About the benefits of autumn and spring monitoring in identifying harmful organisms in agricultural crops and determining their species composition.

Keywords: Pests, caterpillars, locusts, earthworms, autumn observations, spring observations.

Маълумки, дунёдаги тўртинчи энг катта кўллардан бири ҳисобланган Орол денгизининг қуриб қолиши оқибатида собиқ денгиз тубида дунёдаги энг ёш сахро Орол кум пайдо бўлганига 50 йил бўлди. БМТ маълумотида кўра Орол денгизининг қуриб қолиши оқибатида 2030 йилга бориб камида 8 миллион Ўзбекистонлик аҳоли иқлим

ўзгаришидан энг қаттиқ жабр кўриш хатари мавжуд. Қорақалпоғистон Республикасига Амударёдан оқиб келаётган сувнинг янада кескин камайиши, ёғингарчилик микдори бир неча баробарга қисқариши сабабли, чанг-кум тўзонлар бўлаётганлигига сабаб бўлмоқда. Сўнгги маълумотларга кўра Орол

кўминг майдони қарийб 60 минг квадрат километр майдонга кенгайиб бормоқда. Бу кўрсаткич деярли учта Фарғона водийсига тенг майдон ҳисобланади. Орол кумдан йилига 150 миллион тоннагача кум ва туз аралашмаси шамол орқали кўтарилиб, Марказий Осиё давлатларига ва ундан ҳам йироқ ҳудудларга кўчиб ўтиб ҳаво ва тупроқларни ифлослантarmoқда.

Орол кумнинг пайдо бўлиши оқибатида нафақат инсон саломатлигига, ва атроф-муҳитга зиён келтирибгина қолмай, ҳаттоки иқтисодий ва молиявий зарар келтирmoқда.

2022 йил февралда Жаҳон банкининг берган маълумотига кўра Орол кумнинг пайдо бўлиши оқибатида Ўзбекистоннинг биргина Қорақалпоғистон ҳудудида йилига 44 миллион доллар зиён кўришини маълум қилган эди. Маълумот учун, 1990 йилгача Қорақалпоғистон республикасида қишлоқ хўжалик экинлари экиладиган майдон 680 минг га ни ташкил этган бўлса, сув танқислиги ва ерларнинг ўз измидан чиқиб кетиши оқибатида 2015 йилга келиб бор-йўғи 320 минг га майдонда қишлоқ хўжалик экинлари экилmoқда. Орол фожиаси ва умумбашарий иқлим ўзгариши асоратлари ортидан Ўзбекистондаги экологик вазият салбийдаражада ўзгариб бораётганлиги ҳуку матимиз томонидан вазиятни юмшатиш йўлида чора ва тадбирлар кўрилmoқда. Хусусан Орол денгиз тубида саксовулзорлар барпо этиш жадал сурада олиб борилmoқда. Орол бўйи ҳудудларида Яшилмакон ташкил этиш дастури асосида Қорақалпоғистон республикасининг туманларида Қўнғирот, Мўйноқ, Қонликўл, Шуманай аҳолини озик овқат маҳсулотлари билан таъминлаш устувор масалалардан бирига айланди.

Республикамиздаги мавжуд экологик шароитда қишлоқ хўжалик экинларининг ҳосилдорлиги камайиб боришида, сифатсиз маҳсулот етиштиришда зарарли организмлар катта рўл ўйнайди. Ўсимликларни зарарли организмлардан ҳимоялаш ҳозирги куннинг долзарб муаммоси ҳисобланmoқда. Об-ҳаво,

иқлим шароитни кескин ўзгариши зараркунанда, касалликлар ва бегона ўтларни ривожланиши ва тарқалишига кескин таъсир кўрсатmoқда. Оқибатда уларга қарши кураш чоралари ҳам ўзгариб боради ва янги ҳимоя тизимини ишлаб чиқиш зарурияти туғилmoқда. Шунинг учун қишлоқ хўжалик экинларига зарарли организмларнинг таъсири, уларнинг ривожланиши, тарқалиши ва зарарини экологик мониторинг тизимини илмий асосланган ҳолда яратишни тақозо этади. Мониторинг қилиш асосий вазифаси ўсимликларнинг ҳимоя қилишда минтакавий ва ҳудудлар миқёсида атроф-муҳит, агрометеорологик омиллар, экологик ўлчамлар ўзгариши ҳисобга олиниши зарур. Оролбўйи ҳудудида бир неча ўн йил муқаддам мавжуд бўлган кўллар ва тўқайзорлар, шоли экилган майдонлар сув танқислиги сабабли ҳозирда очик партов ерларга айланган жойларда аҳоли пунктлари яқин бўлган ҳудудларда аҳолининг озик-овқат маҳсулоти ҳисобланган экинлар хусусан дала экинлари экилmoқда.

Хусусан, Қўнғирот, Мўйноқ, Қонликўл, Шуманай туманларида эр майдонларида дала экинлари экилmoқда. Аммо охириги бир неча йил ичида авваллари ушбу ҳудудларда учрамаган инвазив зарарли ҳашаротлар йил сайин кўпайиб секин аста қишлоқ хўжалик экинларига зарар келтирmoқда. Бугунги кунда асосан экилаётган дала экинларининг зараркундаларининг турларини, уларнинг миқдорини, ҳолатини ўрганишда кузги ва баҳорги кузатув ишлари аҳамиятли ҳисобланади. Кузги ва баҳорги кузатув ишлари Шуманай туманидаги “Отабек Боранбаев” фермер хожалиги 10 га ва Қанликол туманидаги “Айдос Дузелбаев” фермер хўжалигида 8 гектар майдонда олиб борилди. 2024-йил ҳосили учун экилган дала экинларидан бўшаган майдонларда ва шу майдонларнинг дала четларида ўрганиш ишлари олиб борилди.

Тупроқ қазишда тупроқда қишлоқчи зараркундаларни, шунингдек, тупроқда қишлоқчи зарарли организмларнинг тур таркиби, тарқалиши, популяция зичлиги ва ҳаётийлигини аниқлаш имконини беради. Тупроқ сиртида ва ўсимлик қолдиқларида

учровчи зараркунандаларни ҳисобга олиш учун ҳар бир майдонда намуналар олинди. Намуналар 50×50 квадрат шаклида ишланди. Қазилар жараёнида тупроқлар кўз билан кузатилди. Тупроқда қишлоқчи зараркунандаларни аниқлаш ва ҳисобга олиш учун асосан кузги (октябрь, ноябрь) қишқи, баҳорги (февраль, март) ойларида 25×25 см ёки 50×50 см юзада турли чуқурликда (5-15-40-65 сантиметрга) зараркунанда турига қараб қазилар ишлари ўтказилиб ҳисобга олинади. Ушбу формула орқали экин майдонида ер қовлашда (раскопка) намуналар олинганда 1 м² зарарли организмлар сонини аниқланади.

$$X = A / B$$

бу ерда, X - экин майдондаги зарарли организм 1 м² тарқалиши.

A- экин майдонлардаги олинган намуналар сони.

B- экин майдондаги жами олинган намуналар сони.

$$X = 2 / 8 = 0,25 \text{ дона}$$

1 м² аниқлаш 2:8=0,25 дона ўртача, 1 м² 0,25 дона зарарли организм борлиги аниқланди.

Кузги ва баҳорги кузатувлар натижасида маккажўхори ва бошқа дала майдонларида қуйидаги зараркунандалар аниқланди:

Тунламлардан кузги тунлам (*Agrotis segetum* Den. et Schif.), ғўза тунлами (*Heliothis armigera* Hb), ундов тунлам (*Agrotis exclamations* L.), ва леукан тунлам зараркунандалари аниқланди.

Зараркунандалардан кемирувчи тунламларнинг асосий қисми қишлаб чиқиш учун тўқай ўрмонзорлари, агробиоценознинг бегона ўтлар ўсаётган биотоплирида тўпланадиган бўлса, вегетация даври бошланиши билан қишлоқ хўжалиги экинлари далаларига миграция қилиб кеч экилган маккажўхори, жўхори, ғўза, кунжут ва бошқа экинларни пояларининг эрнинг устки қаватини кехўдмириб зарар беради кемириб катта зарар келтиради.

Расмда кузги тунлам (*Agrotis segetum* Den. et Schif.) қуртлик давридаги ва капалаклари

Чигирткалардан (*Heteracris adspersa* Redt) доминант тури шунингдек Италия (*Calliptamus italicus* L). Осиё чигирткасининг (*Locusta migratoria*) чигирткалари аниқланди.

Heteracris adspersa Redt (Redtenbacher, 1889) — калта шохли чигирткалар тури булиб, **Heteracris** туркумига ва **Acrididae** оиласига мансуб, Африка, Жанубий Европа ва Осиёнинг бази қисмларида учрайди. Бу чигирткалар асосан экинларнинг вегетатив ва генератив

органларини кемириб зарар беради. Доминант сифатида аниқланган турларнинг асосий қисми тўда ҳосил қилмайдиган турлар ҳисобланади. Кейинги йилларда бу доминант турлари маккажўхори ва буғдой ва бошқа экинларда кўпайиб, зарар бериши кузатилмоқда.

(Heteracris adspersa Redt) доминант тури катта ёш ҳолати

(Heteracris adspersa Redt) нинг қойган тухумлари ва козашалари

Италия (*Calliptamus italicus* L.) чигирткасининг умумий яшаш даври 100 кундан то 180, айрим ҳолларда - 200 кунгача давом этиш и мумкин. Италия чигирткаси Ўзбекистоннинг қуруқ чўлларида, ярим чўлларда, қурғоқчиликка бардош бера оладиган ўсимликлар орасида ҳаёт кечиради. Воҳа чигирткасининг личинкалари тухум кўзачадан чиқиши билан табиатда мавжуд бўлган ёввойи ўсимликлар билан озикланади. Етук зотга утгандан сўнг эса маданий экинларга кўп зарар келтиради. Бу турдаги чигиртка куйидаги экинларни зарарлаши мумкин: беда, дон-дуккаклар, полиз экинлари, эр ёнғоқ, кунгабоқар, кунжут,

зиғир, махсар, тамаки, эфир мойли экинлар, маккажўхори, жўхори, буғдой, арпа, сули ва яйлов ўтлари. Бундан ташқари мазкур чигирткалар ток новдалари, мевали дарахтлар барглари, ёш новдалар, мева ва барг бандларини ҳам кемириб зарар келтиради. Италия (*Calliptamus italicus* L.) чигирткаси тўқайзор ва агробиеоценоз далаларида июл ойи охиригача кўпайиб, далада ниҳоллар пайдо бўлган буғдой, маккажўхори экинларида май ойининг охирида дастлабки авлодлари пайдо бўлиб, июн ойдан бошлаб ёппасига миграция қилиши анықланган (Гаппаров, 2017).

*Италия (*Calliptamus italicus* L.) нинг қойган тухумлари ва козашалари*

Италият (Calliptamus italicus L.) нинг лишинкаси ва вояга етган етук зоти

Осиё чигирткасининг (*Locusta migratoria*) Осиё чигирткаси кўчманчи чигиртка (*Locusta migratoria*) – гала бўлиб яшовчи чигиртка тури ҳисобланади.

Орол денгизи қуримасдан аввал Қорақалпоғистон Республикасининг Амударё дельтасида ва мавжуд бўлган ўнлаб кўллар атрофидаги тўқай ва қамишзорларда Осиё чигирткасига қарши бир неча юз минг гектар майдонда кимёвий кураш олиб борилган бўлса, ҳозирги кунга келиб сув ва намлик етишмаслиги оқибатида тўқайзорлар ва қамишзорлар кескин камайиши сабабли ушбу турдаги чигиртканинг тарқалган майдони 90 % га қисқариб кетди.

Хусусан, 2025 йилга келиб табиий қамишзорлар майдони 2 миллион гектардан 0,2 миллионгача гектарга камайди. 1980 йилдан бошлаб Осиё чигирткаси популяциясининг тур таркиби камайиши сезиларли даражада ўзгарди. (Gapparov F.A. Remote sensing applications to locust monitoring and management in the Aral sea region of central Asia 7th international integrated Pest management Symposium IPM on the world stage. Memphis. USA.Tennessee. Шу сабабли 2017 йилдан бошлаб Осиё чигирткасининг зарар келтириш мезон даражада эмаслиги сабабли ушбу турдаги чигирткага қарши кураш олиб бориляпти.

Бошқа зараркунандалардан Бузқош (*Gryllotalpa gryllotalpa* L.), сим қурти (*Agriotes meticulosus* Cond.), май ва июн қўнғизи (*Melolontha hippocostani* F., Poliz qandalasi (*Pyrrhocoris apterus*) аниқланди.

Хулоса: Қорақалпоғистон тадқиқотлар олиб бориш, доминант Республикаси экологик зарарқунандаларнинг дала экинларига жараёнларининг йилдан йилга ўзгариши зарарлик даражасини, тур, таркиби, сабабли, ҳудуд шароитида қишлоқ хўжалик биоэкологияси, тарқалиши ва экинлари далаларида ривожланиб катта зарар популяция зичлигини ўрганиш ҳамда қарши келтирадиган янги доминант, инвазив курашиш ишларини ташкиллаштириш ва зарарқунандалари аниқлашда амалга оширилган ишлар бўйича ҳудуддаги доимий равишда дала кузатувлар ўтказиш деҳқон ва фермер хўжаликларига ОАВ ва дала дафтари юритиш шунингдек орқали маълумотлар бериб бориш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Алимухаммедов С.Н, Хўжаев Ш.Т. *Ғўза зарарқунандалари ва уларга қарши кураш.* «Меҳнат» Т- 1991.
2. *Зарарли чигирткаларга қарши кураш бўйича услубий қўлланма.* Рашидов М., Худанов Ш., Гаппаров Ф., Мухаммадалиев Ш, Бобобеков К., Исонов О. Т. Тошкент, 2001.
3. *Умумий ва қишлоқ хўжалик энтомологияси ҳамда уйғунлашган ҳимоя қилиш тизимининг асослари* Ш.Т.Хўжаев, О.А.Сулайманов
4. *Адашкевич Б.П. «Биологическая защита крестоцветных овощных культур от вредных насекомых».* –Тошкент: «ФАН», 1983. –С. 180-188.
5. *Торениязов Е.Ш., Хўжаев Ш.Т., Холмуродов Е.А. Ўсимликларни ҳимоя қилиш.* Тошкент, Наврўз. 2018. 876 б.
6. *Гаппаров, Ф.А. Вредные саранчовые Узбекистана.* Тошкент , 2014 г.
7. *Gapparov F.A. Remote sensing applications to locust monitoring and management in the Aral sea region of central Asia 7th international integrated Pest management Symposium IPM on the world stage. Memphis. USA.Tennessee*
8. *Гаппаров Ф. А. Биоэкологические особенности развития вредных саранчовых х в Узбекистане и меры борьбы с ними.* - Тошкент: "Н авруз", 2014 - 336 б.